

электронное периодическое издание

ЭКОНОМИКА

и

социум

ISSN 2225-1545

№12(115)-2023

ЭЛЕКТРОННОЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

«Экономика и социум»

iupr.ru

УДК 004.02:004.5:004.9

ББК 73+65.9+60.5

ISSN 2225-1545

Свидетельство о регистрации
средства массовой коммуникации
Эл № ФС77 - 45777 от 07 июля 2011г.
Эл № ФС77 - 80454 от 01 марта 2021г.

Журнал включен в систему НЭБ (e-library) № 594-09/2013 от 26.09.2013

DOI-18581/2020

Тематика журнала: актуальные вопросы современной экономики и социологии - от теоретических и экспериментальных исследований до непосредственных результатов управленческой и производственной деятельности. Публикации в журнале учитываются как опубликованные работы при защите диссертаций на соискание ученых степеней России и зарубежья.

РАЗДЕЛЫ НОМЕРА:

- Основной раздел: социально-экономические аспекты развития современного государства;
- Современные технологии управления организацией;
- Актуальные вопросы политики и права;
- Современные науки и образование;
- Информационные и коммуникативные технологии;
- Здоровоохранение в обществе.

Выпуск №12(115) часть 1 (декабрь, 2023). Сайт: <http://www.iupr.ru>

© *Институт управления и социально-экономического развития, 2023*

*Xurramov A.X.
Oriental universiteti, "Aniq fanlar" kafedrasida katta o'qituvchisi
mustaqil izlanuvchi*

МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ЎҚИТУВЧИЛАР АХБОРОТ-КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ МОҲИЯТИ ВА МУАММОЛАРИ

Аннотация. Ушбу мақолада о'қитувчиларнинг ахборот-коммуникатив компетентиясини ривожлантиришнинг ба'зи педагогик жиҳатлари андрологик, фаоллик ва о'зига хослик нуқтаи назаридан ко'риб чиқилади. Малака ошириш курсларида малакага асосланган ёндашувлар, бунда интерфаол фаолиятда та'лим воситалари муҳим ўрин тутади.

Калит сўзлар: малака ошириш курслари, ахборот-коммуникация компетентияси, интерактив та'лим воситалари, компетент, масофали ўқитиш.

*Khurramov A. Kh.
senior lecturer
"Exact Sciences" department
Oriental University
freelance seeker*

THE ESSENCE AND PROBLEMS OF IMPROVING THE INFORMATION-COMMUNICATIVE COMPETENCE OF TEACHERS IN THE PROCESS OF DISTANCE EDUCATION

Abstract. In this article, some pedagogical aspects of the development of information-communicative competence of teachers are considered from the point of view of andrology, activity and originality. Competency-based approaches in training courses, in which educational tools play an important role in interactive activities.

Keywords: training courses, information and communication competence, interactive educational tools, competent, distance education.

Кириш. Жахонда масофали ўқитиш тизими ривожланишининг муҳим омилларидан бири - ер юзининг қайси ҳудудида яшаётганлигидан қатъий назар ҳар бир ўқувчига ихтиёрий таълим муассасасида ўқиш имконияти мавжудлигидир.

Масофали ўқитиш - ўқитувчи билан ўқувчининг маълум бир масофада жойлашган ҳолда таълим бериш ва таълим олиш тизимидир. Бунда даре

жараёнини компьютерлар, сунъий йўлдош алоқаси. кабель телевидениеси каби воситалар асосида ташкил этиш талаб килинади.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Хозирги ижтимоий-иқтисодий шароитда Ўзбекистон таълим тизими олдида турган вазифалардан бири - аҳолининг кенг табақасига сифатли ва тушунарли таълим беришдан иборат. Кузатишлар шуни кўрсатмоқдаки. республикамизда анъанавий таълим тизими уддасидан чикмайдиган. таълим хизматига зарурат тугилаётган шахслар контингенти пайдо бўлмоқда. Булар каторига куйидагиларни киритиш мумкин:

- ОТМлари марказлардан узокда жойлашган мамлакатимизнинг бориш кийин бўлган ва чекка ҳудудларида истикомат килувчи турли ёшдаги шахслар; - янги билим ёки иккинчи таълим олишга хошиш билдирган кишилар;

- ОТМга киришга тайёрлайдиган таълим хизматларидан фойдаланувчиларнинг кенг контингенти:

- анъанавий таълим тизимидан фойдаланиш имконияти чегараланганлигидан. ўқишни иш билан бирлаштира олмаган ва бошқа махсус шахслар (кишлоқда яшайдиганлар, спортчилар, посбонлар, кўчманчилар ва хоказо) бўлганлиги учун таълим хизматларини ола олмайдиган контингент;

- Ўзбекистон курулли кучлари сафларида хакикий хизмат килаётган, шунингдек, зобитлар захирасига бўшатилаётганлар ва уларнинг оила-аъзолари; - стационар шароитда доимий таълим олишга мухтож, лекин тиббий жихатдан чегараланган (ногиронлар, касалхоналарда даволанаётганлар, хомиладорлар, уйда таълим олишга мухтож бўлганлар ва б.) шахслар:

- кайта тайёрлаш ва малака оширишга мухтож турли даражадаги менежерлар, ўқиувчилар ва бошқа мутахассислар жамоаси;

- махсус тизим субъектлари (масалан. озодликдан махрум килинганлар ва жазони ўташ муассасаларининг хизматчилари):

- хорижий таълим муассасаларида ўқишга хошиш билдирган шахслар.

Юқорида келтирилган далиллар шуни кўрсатадики. бундай вазиятда жамият учун мавжуд таълим тизимига зид бўлмаган муқобил (альтернатив) таълим олиш шакллари кўллаш зарур. Бу таълим тури Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва «Таълим тўғрисида»ги Конунда белгиланган таълим олиш ҳуқуқини тўла таъминлаши ва инсонпарварлик тамойилига мос келиши лозим. Бундай таълим олиш шакли:

- олий ва таълимнинг барча босқичларидан кенг аҳоли катлами учун уларнинг турар жойи, ёши ва ишидан катъий назар фойдалана олиш имкониятини яратиш. Шу орқали аҳолининг таълим хизматларига, давлатни эса. сифатли тайёрланган мутахассис кадрларга булган талабларини кондириш:

- илгарилаб бораётган ва узлуксиз таълимнинг зарур ҳамда конструктив гояларини амалга ошириш, меҳнат бозорининг доимий ўзгариб турадиган талабига жавоб бериш; - давлат томонидан молиялаштиришнинг камайишини компенсация қилиш, халқаро интеграцияни кучайтириш, аҳолининг ижтимоий ва касбий химоясини кучайтириш;

- таълим тизими томонидан кўп йиллар мобайнида йигилган билимларни саклаш ва қўпайтириш, ОТМларининг педагогик ва илмий салоҳиятларидан тўлиқ фойдаланиш, янги ахборот технологиялар воситалари (ЯАТВ)дан самарали фойдаланиш ва бошқа катор ижтимоий-иктисодий масалаларни хал қилиш имкониятини бериш керак.

Ҳозирги кунда республикада қабул қилинган «Таълим тўғрисида»ги Қонунда таълимнинг уч хил шакли мавжуд. Улар: кундузги, сиртки ва экстернатдир. Таълимнинг келтирилган ҳар бир шаклининг давлат ва ҳар бир шахс учун ўзига хос қулайлик ва ноқулайлик томонлари бор.

Таълимнинг кундузги шаклининг афзал томонларидан бири - тапабанинг ўқитувчи билан бевосита мулоқот қилиш ва бунда талабапар мукамал билимга эга бўлишидир. Лекин, ушбу таълим шаклининг давлатга қимматга тушаётганлиги унинг ноқулайлигини келтириб чиқаради. Бино ва техник воситаларининг харажатларини ҳисобга олмаган ҳолда ҳам, ўқитувчининг сапоҳияти канчалик юқори бўлса, унга тўланадиган ҳақ шунчалик юқори бўлади. яъни ўқитиш харажати давлатга шунчалик қимматга тушади.

Жаҳон экспертларининг фикрича, ҳозирги кунда жаҳондаги тенденция шундан иборатки, ҳар бир кишидан олий маълумотли бўлиш талаб этилмоқда. Лекин дунё олий таълим муассасаларида фақат 9.3 фоиз ёшлар ўқийди. Олий маълумот олишни хоҳловчи ёшларнинг барчасини ўқитишга ҳеч бир давлат (хатто, АКШ ёки Россия каби давлатлар)нинг қурби етмаса керак.

Таълимнинг сиртки шаклининг қулайлик томони шундаки, у давлатга жуда арзонга тушади. Лекин ноқулай томони эса, ўқувчилар ўқитувчи билан зарур ҳолларда етарлича мулоқотда бўла олмайдилар. Бу эса, ўз навбатида талабапар томонидан билимларни ўзлаштиришга салбий таъсир кўрсатади.

Худди шундай таълимнинг учинчи шакли бўлган экстернат (мустақил тайёргарлик кўриб, аттестат, диплом ёки бошқа ҳужжат олиш) шаклида ҳам тўхталиш мумкин. Юқоридагилардан келиб чиқиб, шуни таъкидлаш керакки. таълимнинг учала шаклининг афзал ва ноқулай томонлари мавжуд экан. Уларнинг фақат афзал томонларини ҳисобга оладиган таълим шаклини яратиш мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Масофали ўқитиш юқорида санаб ўтилган таълим шакллариининг ижобий

томонларини ўзида мужассамлаштирувчи таълим шакли бўлиб аста-секин шаклланиб бормоқда.

Юқорида таъкидпаганимиздек. олий таълимнинг вазифаси – талабаларни ахборот-таълим мухити шароитида бемалол мустақил фаолият кўрсата олишга ўргатиш, шунингдек. узлуксиз равишда мустақил ишлаш шароитини яратиб беришдан иборат. Бундай шароитни таълимнинг масофали ўқитиш шаклида ҳам амалга ошириш мумкин.

Хулоса. Шундай қилиб, таълим тизимида хозирги кунгача мавжуд бўлган «Талабаларни бир давлатдан бошқасига кўчиш (анъанавий таълим концепцияси)дан «Таълим ашёларини алмашишни орқали билимларни тақсимлаш мақсадида кўплаб гоё, билим ва таълим (қонийгиши)»га ўзгармоқда.

Мўнинг анъанавий шакли бўлган ўқувчилар билимга эмас, балки билимлар ўқувчиларга ҳаракатланадиган шароитларни оптималлаштириш (мақбуллаштириш)га имкон беради.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 февралда “Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5349-сон қарори. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 20.02.2018 й., 06/18/5349/0792-сон
2. Абдуқодиров А.А, Пардаев А.Х. Масофали ўқитиш назарияси ва амалиёти. –Т.: Фан, 2009. –145 б.
3. Джураев Р.Х., Цой М.Н., Данияров Б.Х., Гайер Т.В. Интерактивный комплекс в образовательном процессе: Монография. –Т.: Шарк, 2011. – 267 с.
4. Жидко С.Ю. Образовательный потенциал информационной технологии как высокой педагогической технологии информационного общества. – М.: Академия, 2000. – 120 с.

Хуррамов А.Х., МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ЎҚИТУВЧИЛАРНИНГ АХБОРОТ-КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МОДЕЛИ.....	1517
Хуррамов А.Х., МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ЎҚИТУВЧИЛАР АХБОРОТ-КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ МОҲИЯТИ ВА МУАММОЛАРИ.....	1521
Чжоу Цзянжень, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ COVID НА ПРОДУКЦИЮ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ SINOARM ...	1525
Чжоу Цзянжень, ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИИ SINOARM	1530
Чжоу Цзянжень, АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЗАИМОСВЯЗИ БРЕНДА РАБОТОДАТЕЛЯ И ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ SINOARM	1537
Чжоу Цзянжень, АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ БРЕНДА РАБОТОДАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ КОМПАНИИ SINOARM.....	1542
Шаякубов Ш.Ш., ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРНЕРСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ	1549
Шодиев Б.Т., Абдиева Д.К., УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ КАРАКУЛЕВОДСТВА.....	1559
Шодиев Б.Т., ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАСТБИЩ	1563
Шоюсупова М.А., О РАСПОЛОЖЕНИИ ПАМЯТНИКОВ БУДДИЙСКОГО ИСКУССТВА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ	1568
Эргашев У.А., ПРИОРИТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ.....	1573
Эргашев У.А., ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ.....	1576
Эрмахаметова Э.В., Шоғдаров Д.Д., ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ КАК ОБЪЕКТА ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ	1579
Эшбердиев О.Р., Абриева А.Ф., БАСКЕТБОЛ БИЛАН ШУҒУЛАНУВЧИ ҚИЗЛАРНИНГ МУСОБАҚА ОЛДИ ПСИХОЛОГИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРУВЧИ МАШҚЛАР МАЖМУАСИ.....	1585
Эшмаматов Э.Д., ГЛОБАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КАРСТОВЫЕ ИСТОЧНИКИ (НА ПРИМЕРЕ ЛЕВСКОЙ ПЕЩЕРЫ)	1591